

Comparación de los métodos PCA y LDA para selección de características

J. E. Pat Cetina ¹, L.J. Peniche Ruiz ^{1*}, M. I. Jiménez Ochoa ¹, D. F. Villafaña Gamboa¹, K.A. López Puerto¹, G. Navarro Rodríguez ¹

¹Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Mérida. Av. Tecnológico Km. 4.5 S/N C.P. 97118 Mérida, Yucatán, México.

**larissa.pr@merida.tecnm.mx*

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

Este trabajo presenta un análisis comparativo de dos métodos estadísticos para selección de características: Análisis de Componentes Principales (PCA) y Análisis Discriminante Lineal (LDA). Se realiza el análisis comparativo de estos algoritmos de reducción de dimensionalidad con fines académicos para conocer y comparar su desempeño en términos de precisión, con diferentes conjuntos de datos y para su incorporación posterior a un sistema de clasificación basado en aprendizaje automático. Estos métodos estadísticos se implementan en el entorno de desarrollo Spyder y se realizan pruebas con siete conjuntos de datos públicos para visualizar resultados de ambos métodos. Los resultados permiten contrastar los valores obtenidos en ambos métodos de selección de variables resaltando similitudes y diferencias en términos de precisión pero sin llegar a declinarse por alguno de ellos.

Palabras clave: *PCA, LDA, selección de características*

Abstract

A comparative study is presented for two statistical feature selection methods: Linear Discriminant Analysis (LDA) and Principal Components Analysis (PCA). The aim of this academic work is to determine and compare their performance precision with different data sets to later incorporate these methods into a machine learning classification system. These statistical techniques are developed on Spyder IDE and tested on seven public datasets to observe the results of both methods. Conclusions drive to contrasting both methods precision performance and highlighting their similarities and differences without a clear preference of one over the other.

Key words: *PCA, LDA, feature selection*

1. Introducción

Los seres humanos son capaces de clasificar casi sin darse cuenta, aún sin ponerle nombre a los grupos de objetos o situaciones diarias que se identifican de forma natural. Clasificar sirve para organizar y ordenar los eventos históricos y cotidianos. Esta capacidad permite a los seres humanos resolver problemas desde los más sencillos de la vida diaria, como el reconocer una persona, hasta los más complejos como identificar tumores en una imagen médica. Según Koller y Sahami [1] se entiende como clasificador aquel sistema capaz de asignar objetos nuevos a una clase o grupo que pertenezca a un conjunto finito definido con anterioridad, según se observen rasgos particulares denominados atributos o características usados para definir los objetos en cuestión [2] [3]. El trabajo presentado utiliza distintos conjuntos de datos para comparar dos métodos de selección de variables, PCA y LDA, y así observar qué tan parecidos resultan en el desempeño obtenido en cada caso Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan algunos conceptos

relacionados a los métodos LDA y PCA. En la sección 3 se muestra el estado del arte de algunos trabajos que han realizado comparaciones en los métodos de selección de variables. En la sección 4 se describe la metodología implementada en este trabajo. Los resultados y el análisis comparativo se detallan en la sección 5. Finalmente se presenta el trabajo a futuro y conclusiones.

2. Marco conceptual

En esta sección se mencionan algunos fundamentos teóricos relacionados al tema, sin llegar a profundizar en ellos por cuestiones de espacio.

2.1 Reconocimiento de Patrones

Esta zona del conocimiento que trata del desarrollo de teorías, métodos y artefactos computacionales relacionados con objetos físicos y/o abstractos, con el fin de extraer la información que permita establecer características de o entre conjuntos de dichos objetos sobre los cuales se realiza un agrupamiento para identificar sus clases se conoce como Reconocimiento de Patrones (RP de aquí en adelante) [4]. Dicho de otro modo, el RP es un área de la Inteligencia Artificial, que se define como el estudio de los métodos y las técnicas para la distinción de objetos, a partir de sus características más sobresalientes, empleando algoritmos computacionales fundamentados en modelos matemáticos, emulando a escala habilidades innatas de los seres vivos como, por ejemplo, la visión. En particular, se entiende por patrón aquel objeto inspeccionado en el proceso del reconocimiento; un patrón es la descripción de aquello a lo cual se desea reconocer. Los objetos se describen como un n-uplo de características de cualquier naturaleza de acuerdo a la disciplina a la que se asocie tal objeto. Cuando el RP se orienta a la determinación de la clase a la que pertenece un patrón, se le denomina clasificación [5]. El RP se encuentra presente en disciplinas como Medicina, Geociencias o Psicología, ya que sirve para resolver problemas de índoles diversas. Como ejemplos de objetos se pueden mencionar las imágenes del subsuelo (físicos) y la descripción sintomatológica de un paciente (abstracto).

2.2 Selección de características

Puede parecer que un objeto descrito mediante un n-uplo de características quedará aún mejor definido si se añaden características. Esto suele ser una falacia cuyos resultados afectan adversamente el rendimiento del modelo de clasificación que se aplique a tal conjunto de objetos. Al aumentar las características que describen los objetos de la muestra (aumentar dimensionalidad) y mantener el mismo número de objetos (densidad) entonces el espacio se vuelve más disperso. Esto se conoce como la “maldición de la dimensionalidad” [6]. La falta de muestras que llenen tantos espacios vacíos en el espacio multidimensional hace más fácil hallar una solución para un modelo de aprendizaje automático, lo que seguramente conduce a un sobreajuste. El sobreajuste ocurre cuando el modelo se corresponde demasiado con un conjunto particular de datos (el inicial con el que fue entrenado) y no generaliza bien, es decir, con los datos nuevos no se puede confiar que funcione correctamente. Es en este caso cuando las técnicas de reducción de variables coadyuvan a mejorar los resultados.

Las técnicas de reducción de dimensionalidad se dividen en dos clases: Eliminación de características y extracción de variables. El primer caso se aplica cuando se detectan variables redundantes, variables que induzcan error, sean ruidosas o aquéllas que no proporcionan ninguna información, es decir, que son irrelevantes para resolver el problema. En el segundo caso se trata de generar nuevas variables a partir de las originales combinadas. En ambos casos, la selección de características mejora el rendimiento computacional debido al ahorro de coste y tiempo. A la vez, reduce la complejidad, y así puede facilitar la comprensión del proceso que generó los datos, del modelo y sus resultados [6].

El objetivo de todo problema de selección de variables es encontrar un subconjunto de ellas que mejor expliquen la clase a la que pertenece cada patrón. Un algoritmo de selección de variables

forma parte del proceso de clasificación, donde a la selección de variables le sigue la aplicación de un clasificador estándar sobre el subconjunto escogido [7].

Los métodos de selección de variables basados en estadísticas implican evaluar la relación entre cada variable de entrada y la variable objetivo utilizando estadísticas y seleccionando aquellas variables de entrada que tienen la relación más fuerte con la variable objetivo. Estos métodos pueden ser rápidos y efectivos, aunque la elección de medidas estadísticas depende del tipo de datos de las variables de entrada y salida [1]. A continuación se mencionan los algoritmos evaluados.

2.3 Análisis Discriminante Lineal (LDA)

Teniendo un número de variables independientes en un conjunto de datos, el algoritmo LDA (por sus siglas en inglés, Linear Discriminant Analysis) extrae nuevas variables independientes cuyo número sea menor o igual a la cantidad original de variables. Las nuevas variables independientes son las que más contribuyen a la separación de clases de la variable dependiente. En el LDA, se busca encontrar una función que ayude a separar regiones o que ayude a la discriminación entre las diferentes clases encontrando las características que las diferencian; a esa función se le conoce como función discriminante. El algoritmo LDA requiere conocer previamente cuántas y cuáles son las clases a las que pertenecen los objetos descritos en el conjunto de datos. La interpretación de las diferencias entre las clases consiste en determinar en qué medida las características de un conjunto de datos permiten extraer dimensiones que diferencian a las clases entre sí, asegurando dispersión máxima entre clases y reduciendo al mínimo posible la dispersión interna de cada objeto dentro de cada clase [8].

2.4 Análisis de Componentes Principales (PCA)

El análisis de componentes principales (por sus siglas en inglés Principal Components Analysis) es una técnica estadística útil para la reducción de datos. Ayuda a reducir el número de variables en un análisis al describir una serie de combinaciones lineales no correlacionadas de las variables que contienen la mayor parte de la varianza. Además de la reducción de datos, los eigenvectores de un PCA a menudo se inspeccionan para conocer más sobre la estructura subyacente de los datos. El primer componente principal tiene una varianza general máxima, el segundo componente principal tiene una varianza máxima entre todas las combinaciones lineales que no están correlacionadas con el primer componente principal; mientras que el último componente principal tiene la varianza más pequeña entre todas las combinaciones lineales de las variables. Esto hace del PCA una transformación lineal de los datos. Según el conjunto de muestras de entrenamiento, cuando se intenta clasificar un patrón nuevo, éste se proyecta sobre la línea del componente principal resultante y su clasificación se determina en función de la posición del punto proyectado [9] [10].

3. Estado del arte

Aunque el uso de algoritmos para selección de variables es necesario en múltiples tareas, existen opciones variadas y es complicado elegir uno entre los métodos disponibles. Además, los estudios comparativos publicados reportan resultados muy diversos tomando en consideración que los métodos pueden tener diversas implementaciones por lo que elegir un método es aún una tarea que requiere consideraciones que pueden ser complicadas por decir lo menos. Entre tales consideraciones, K .Delac, M. Grgic and S. Grgic en el estudio comparativo independiente de PCA, ICA (Independent Components Analysis) y LDA [11] sugieren que aquello que se ha publicado es contradictorio en el sentido de que diferentes autores afirman que ICA es mejor que PCA [12], mientras otros como Baek *et al.* [9] afirman lo contrario y otros más no encuentran diferencias significativas entre los métodos. En Anaya-Isaza *et al* [13] se presenta un estudio comparativo entre los métodos PCA y LDA, donde utilizan dos bases de datos, del repositorio científico UC Irvine Machine Learning Repository, para dar tratamiento a los atributos de ambos conjuntos de datos para su reducción y confirman visualmente la calidad de los resultados obtenidos con base en gráficas de resultados; concluye que LDA es efectivo separando entre clase y clase, similar a las conclusiones de [14] pero resalta que PCA se desempeña mejor en lo relativo a la compresión de datos. Un aspecto a mencionar es evaluado por Martínez en [15], se refiere al tamaño del conjunto de datos

en donde reporta que cuando el número de registros es pequeño, PCA puede tener mejor desempeño que LDA.

Otros métodos incluyen la selección de variables basada en medidas de correlación como en [16] donde se integra una medida de correlación al algoritmo de clustering para obtener un buen subconjunto de características; y en [17] se usa la correlación en una función heurística que evalúa y determina aquellos atributos más relevantes en relación a una clase que tengan poca o nula correlación con características previamente seleccionadas. Aunque el algoritmo de Testores Típicos puede consumir mucho tiempo cuando se trabaja con espacios de alta dimensionalidad [18] se han propuesto mejoras en [19] con resultados interesantes en aplicaciones del ámbito académico [20] y en el de la salud [21], en combinación con los algoritmos genéticos.

4. Metodología

Este trabajo se enfoca en la implementación, pruebas y análisis de dos algoritmos de selección de variables LDA y PCA, descritos brevemente en la sección previa, con objeto de conocer y comparar su desempeño en términos de su precisión. Se inicia el trabajo con los conjuntos de datos, luego se implementan los algoritmos, se realizan varias pruebas y se recopilan los resultados. Se analizan y comparan los resultados. El análisis de ellos permitirá definir parámetros adecuados de aplicación en una etapa posterior al presente trabajo.

4.1 Conjuntos de datos

Se utilizan siete conjuntos de datos [22] [23][24] [25] [26] [27] [28] de libre acceso que se encuentran descritos en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los conjuntos de datos utilizados

Conjunto de datos	Núm. original de variables	Núm. de Registros
Sobar-72	20	72
Cryotherapy	7	90
Iris	5	150
Divorce	55	170
Wine	14	178
Diabetes	9	768
NBA	23	126314

De acuerdo con el tipo de datos de cada conjunto de datos se realizaron preprocesamientos para asegurar la integridad de los datos. Los conjuntos de datos Sobar-72, Cryotherapy, Divorce, Wine y Diabetes se utilizan completamente en su estado original. En el conjunto de datos NBA se eliminan 6 variables que no aportaban información relevante para clasificación y se "limpia" otra variable de espacios en blanco ocultos que pudieran causar error en los algoritmos. En los conjuntos de datos NBA e Iris se realiza una conversión de las variables objetivo para hacer equivalentes numéricos adecuados a los algoritmos; esto se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Equivalencias numéricas de variables objetivo

Conjunto de datos	Variable objetivo	Valores de variables objetivo	Equivalentes numéricos
Iris	species	Setosa	1
		Versicolor	2
		Virginica	3
NBA	forecast	[0.020446837, 0.34) [0.34, 0.67) [0.67, 0.959316]	1 = poco probable 2 = medianamente probable 3 = altamente probable

4.2 Implementación

El software se desarrolla en Spyder (Scientific Python Development Environment), que es un entorno de desarrollo interactivo, multiplataforma y de código abierto para el lenguaje Python. Se hace uso de las bibliotecas NumPy para manejo de matrices, pandas para manipular estructuras de datos en filas de observaciones y columnas de variables y matplotlib para visualizaciones estáticas y animadas interactivas, entre otras. Para cada uno de los siete conjuntos de datos, se procede de la siguiente manera. Al cargar cada archivo de datos, se indican cuántas variables de entrada son independientes y cuál es la variable dependiente. También se indica el número total de registros divididos en dos conjuntos: un conjunto de datos de entrenamiento tomando el 80% de ellos seleccionados de forma aleatoria y un conjunto de datos de prueba con el 20% restante. Cabe mencionar que los datos se estandarizan para asegurar una mejor distribución.

La ejecución de PCA y LDA, requiere especificar el número de la nueva dimensionalidad dado por el número mínimo entre el número de variables independientes y el número de clases menos uno; el proceso resulta en la generación del número reducido de nuevas variables calculadas para cada registro de cada conjunto de datos. Es importante resaltar que el clasificador no utilizará más las variables originales de entrada sino solamente las nuevas variables generadas que representan a las originales en cada conjunto de datos. En cuanto se obtiene esta reducción de variables, se procede a aplicar un modelo de regresión lineal para clasificar los datos de acuerdo a las nuevas variables independientes. Para verificar la precisión se genera una matriz de confusión que muestra cuántos datos de prueba fueron clasificados correctamente y cuántos no. Finalmente se calcula el porcentaje de los datos clasificados correctamente mediante una función de precisión [29] [30].

5. Resultados y discusión

Se realizan pruebas en función de los dos métodos de selección de variables y de los siete conjuntos de datos, en orden creciente de número de registros. Se busca comparar la precisión de cada modelo obtenido, para cada método, en los conjuntos de datos antes mencionados. La recopilación de resultados se resume en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados de cada método por conjunto de datos

Conjunto de Datos	Variables independientes de entrada	Núm. Registros	PCA		LDA	
			% precisión	Núm. Variables nuevas	% precisión	Núm. Variables nuevas
Sobar-72	19	72	100.00	2	73.33	1
Cryotherapy	6	90	94.44	2	94.44	1
Iris	4	150	86.66	2	100.00	2
Divorce	54	170	94.11	2	94.11	1
Wine	13	178	97.20	2	100.00	2
Diabetes	8	768	75.98	2	81.81	1
NBA	14	126314	97.53	2	99.75	2

Con base en los resultados obtenidos se pueden observar las siguientes similitudes y diferencias.

- Es posible que ambos métodos alcancen la misma precisión con 2 variables en PCA que con 1 sola variable en LDA, como en el caso de Cryotherapy y Divorce.
- Para el conjunto Divorce (170 registros) ambos algoritmos alcanzan precisión de 94.11%, pero LDA lo logra con solamente una variable resultante, es decir con la máxima compresión.

- El mejor resultado en precisión y reducción de variables lo obtiene LDA en el conjunto Cryotherapy (90 registros) mientras que el PCA alcanza su mejor desempeño en Sobar-72 (72 registros).
- PCA tiene porcentajes de precisión por encima del 86% en seis de los siete conjuntos de datos, particularmente en el más pequeño Sobar-72 en el que alcanza 100% de precisión.
- En el más pequeño conjunto de datos Sobar-72 con 72 registros, LDA obtiene una precisión de apenas el 73.33% con una sola variable, lo cual es notablemente menor que PCA, que alcanza el 100% pero con 2 variables resultantes. Esto llama la atención y al revisar el conjunto de datos se hace evidente una escasez de registros correspondientes a una clase, es decir, solamente el 30.5% del total de registros corresponde a una clase y el restante 69.5% es de la otra clase lo que dificulta la precisión al clasificarlos.
- NBA tiene ampliamente más registros que cualquier otro conjunto de datos en el estudio y ambos métodos alcanzan alta precisión.
- Aunque ambos algoritmos PCA y LDA alcancen la misma reducción de características a 2 variables, sus rendimientos respectivos en ciertos conjunto de datos no siempre se pueden equiparar, ya que pueden ser ampliamente diferentes, como el 86.66% comparado a 100.00% de precisión en el conjunto Iris con 150 registros y 4 variables, o con una pequeña diferencia del 97.20% a 100.00% como en el conjunto de datos Wine con 178 registros y 13 variables.

Estas consideraciones sobre la precisión de ambos métodos se aprecian mejor en la Figura 1.

Figura 1. Gráfica comparativa de precisión de PCA vs. LDA.

En este gráfico comparativo se observa que las nuevas variables generadas por el algoritmo LDA en cada conjunto de datos resultan ser igualmente precisas o mejores que PCA (excepto un caso).

6. Trabajo a futuro

Los resultados de este estudio pretenden ser una herramienta para la primera fase de un sistema de aplicación basado en aprendizaje automático. Se requiere incluir evaluaciones de otros parámetros de desempeño y de precisión de datos, como tiempos de ejecución para conjuntos de datos de mayor tamaño y dimensionalidad. El software desarrollado permite la ejecución con el ajuste de parámetros

manual, por lo que la siguiente fase incluye el desarrollo de una interfaz que facilite las pruebas con diferentes parámetros y diferentes conjuntos de datos. Por otro lado, se han identificado problemas de la región relacionados con apicultura. Algunas aplicaciones posibles serían la extracción de información por medio del PDI; el análisis y reducción de variables en conjuntos de datos de apicultores locales; la aplicación de modelos de aprendizaje de máquina para identificación de plagas y otros problemas en colmenas y el uso de técnicas de Internet de las cosas para monitoreo.

7. Conclusiones

En la sección de resultados se exponen los valores obtenidos en ambos métodos y se contrastan las características resultantes, resaltando las similitudes y diferencias de cada método tal como se mencionó en la primera sección. Se llega a las siguientes conclusiones.

Con base en los conjuntos de datos que se utilizaron para el análisis comparativo, las nuevas variables generadas por el algoritmo LDA obtienen igual o mejor en precisión que las generadas por PCA, excepto para el conjunto de datos Sobar-72.

Esta única discrepancia, cuando los resultados parecen ser consistentes para cada método pero existe un conjunto de datos que rompe el esquema, es el tipo de evento que impulsa a explorar las causas de estas diferencias. Se recomienda profundizar en aspectos descriptivos de los conjuntos de datos que expliquen la variedad de resultados.

Cada conjunto de datos tiene particularidades inherentes al tipo de información a la que se refieren y ello genera la necesidad de prestar atención con cuidado a detalles como, por ejemplo, la distribución de los datos entre las clases o si la cantidad de registros influye o no en la selección de las variables y, eventualmente, en la precisión de los algoritmos.

Los métodos PCA y LDA son algoritmos ideales para reducir dimensionalidad en conjuntos de datos para posteriores procesos de aprendizaje automático, sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos sobresalen más las diferencias que las similitudes.

8. Agradecimientos

Se agradece al Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Mérida por las facilidades otorgadas para el desarrollo de este trabajo.

9. Referencias

- [1] D. Koller, M. Sahami, "Toward Optimal Feature Selection", Stanford InfoLab, 2008.
- [2] G.H. Dunteman, "Principal Components Analysis", Sage Publications Inc Series: *Quantitative Applications in the social sciences*, Vol. 69, ISBN 0-8039-3104-2, 1989.
- [3] Gimenez, Yanina, "Selección de variables para datos multivariados y datos funcionales", Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2015.
- [4] J. Ruiz Shulcloper, "Acerca del surgimiento del Reconocimiento de Patrones en Cuba", *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol.7, no.2, p.169-19, 2013.
- [5] S. Tostado, M. Ornelas, A. Espinal, H. Puga, "Implementación de Algoritmos de inteligencia artificial para el entrenamiento de redes neuronales de segunda generación", *Jóvenes en la ciencia*, vol.11 no. 3, p. 6-10, 2015.
- [6] E. M. Toro, L. P. Pérez Hernández and M. E. Bernal, "Reducción de la dimensionalidad con componentes principales y técnica de búsqueda de la proyección aplicada a la clasificación de nuevos datos", *Tecnura*, vol.11, no. 21, 29-40, 2007, [En línea] Disponible en: <https://doi.org/10.14483/22487638.6264>
- [7] I. Rodríguez, "Selección de variables mediante programación cuadrática", Trabajo de Fin de Master, Universidad Autónoma de Madrid, Escuela Politécnica Superior, 2009.
- [8] T. Li, S. Zhu, M. Ogihara, "Using discriminant analysis for multi-class classification: an experimental investigation," *Springer Link* vol. 10, no. 4, p. 453-472, 2006.
- [9] K. Baek, B. Draper, J.R. Beveridge, K. She, "PCA vs. ICA: A Comparison on the FERET Data Set", *Proceedings of the Fourth International Conference on Computer Vision, Pattern Recognition and Image Processing*, pp. 824-827, 2002.

- [10] L.I. Smith, "A tutorial on principal components analysis", University of Otago, Nueva Zelanda, Reporte técnico, OUCS-2002-12, 2002. [En línea] Disponible en: <https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/7534>
- [11] K. Delac, M. Grgic and S. Grgic, "Independent comparative study of PCA, ICA, and LDA on the FERET data set", *International Journal of Imaging Systems and Technology*, vol.15 no. 5, p. 99-106, 2005.
- [12] Liu, H. Wechsler, "Comparative Assessment of Independent Component Analysis (ICA) for Face Recognition", *Second International Conference on Audio- and Video-based Biometric Person Authentication*, p. 1, March, 1999, [En línea] Disponible en: doi=10.1.1.116.4428
- [13] A. J. Anaya-Isaza, et al., "Estudio comparativo de métodos espectrales para reducción de la dimensionalidad: LDA versus PCA", *INCISCOS 2016*, 2017.
- [14] S. Sadahiyam, M. Kuntalp "Comparing the performances of PCA (Principal Component Analysis) and LDA (Linear Discriminant Analysis) Transformations on PAF (Paroxysmal Atrial Fibrillation) Patient Detection", *ACM Digital Library*, p.1-5, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1145/3288200.3288201>.
- [15] A. M. Martinez and A. C. Kak, "PCA versus LDA," in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 23, no. 2, pp. 228-233, Feb. 2001, [En línea]. Disponible en: doi: 10.1109/34.908974
- [16] C. Smita, J. Sudarson "Correlation based feature selection with clustering for high dimensional data", *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, vol. 5, no 3, pp. 542-549, Dic. 2018. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jesit.2017.06.004>
- [17] M.A. Hall "Correlation-based feature selection for machine learning", The University of Waikato, 1998. [En línea]. Disponible en <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.149.3848>
- [18] G. Sanchez-Díaz, Lazo-Cortés M., "CT-EXT: An Algorithm for Computing Typical Testor Set", *Progress in Pattern Recognition, Image Analysis and Applications. CIARP 2007. Lecture Notes in Computer Science*, vol. 4756, pp. 506-514, 2007. Springer, Berlin, Heidelberg. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-540-76725-1_53
- [19] S. Alganza, A. Porrata, "Lex: Un nuevo algoritmo para el cálculo de los testores típicos." *Ciencias Matemáticas*, vol. 21, no. 1, 2003. Gale OneFile, República de Cuba, Informe Académico, [En línea]. Disponible en: [https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%](https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%20)
- [20] S. J. Morales Escobar, S. S. Roblero Aguilar, M. E. Guevara Cruz y H. R. Orozco Aguirre, "Uso de testores típicos para determinar el impacto de los contenidos de las asignaturas en la formación profesional," *Revista de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de la Habana*. Cuba, vol. 38, no. 3, pp. 299-304, 2017. [En línea]. Disponible en <http://www.invoperacional.uh.cu/index.php/InvOp/article/view/554/0>
- [21] M. D. Torres, A. Torres., & E. Ponce de León, "Algoritmo Genético y Testores Típicos en el Problema de Selección de Subconjuntos de Características", *Sistemas, Cibernética e Informática*, vol. 3, no. 2, pp. 1-5, 2006, México.
- [22] Sobar, R. Machmud and A. Wijaya, 17 april 2019, "Cervical Cancer Behavior Risk Data set", UCI Machine Learning Repository. [Último acceso: 5 Agosto 2020].
- [23] F. Khozeimeh, P. Layegh, R. Alizadehsani, and M. Roshanzamir, 4 January 2018, "Cryotherapy Data set", UCI Machine Learning Repository. . [Último acceso: 5 Agosto 2020].
- [24] R.A. Fisher, 1 Julio 1988, "Iris Data set", UCI Machine Learning Repository. [Último acceso: 5 Agosto 2020].
- [25] M. K. Yontem, N.H. Bektas, 24 Julio. 2019 , "Divorce Predictors Data set", UCI Machine Learning Repository. [Último acceso: 5 Agosto 2020].
- [26] M. Forina, et al, 1 jul. 1991, "Wine Data Set", UCI Machine Learning Repository.
- [27] M. Kahn, "Diabetes Data set", date N/A, UCI Machine Learning Repository. [Último acceso: 5 Agosto 2020].
- [28] Datahub, 2018, "NBA Elo", Datahub. [Último acceso: 5 Agosto 2020].
- [29] W. McKinney, "Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython" O'Reilly Media, Inc., 2012.
- [30] Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python", *Journal of Machine Learning Research* 12, pp. 2825-2830, 2011.